

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Analisi dello stato dell'arte

P.A.4

Report sui modelli di business

Valentina D'Alonzo, Matteo Rizzari, Joana Bastos, Elisa Agosti, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.0 (01 ottobre 2021)

DOI: 10.5281/zenodo.6390191

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni	3
1. Introduzione	4
2. Economia circolare ed innovazione	4
2.1. L'Agenda Strategica di Ricerca e Innovazione dell'Economia Circolare.....	5
3. I nuovi modelli di business per l'economia circolare	9
3.1. La valorizzazione di risorse lungo il ciclo di vita	10
4. Analisi dei modelli di business innovativi nella PAB.....	11
4.1. Bioeconomia	12
4.2. Rifiuti da costruzione e demolizione	13
5. Raccomandazioni per sviluppare business models circolari nella PAB	14
6. Conclusioni	15
Bibliografia	16

Acronimi e abbreviazioni

BIM	Building Information Modeling
CEBM	Circular Economy Business Model
CE SRIA	Strategic Research and Innovation Agenda on Circular Economy
C&D	Costruzione e Demolizione
EC	Economia Circolare
H2020	Programma Europeo di ricerca ed innovazione <i>Horizon 2020</i> (2014-2020)
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PMI	Piccole e Medie Imprese
RAEE	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
RIS3	Regional Innovation Strategy – Smart Specialisation Strategy (Strategia per l'Innovazione Regionale – Strategia per la Specializzazione Intelligente, in inglese)
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)
UE	Unione Europea

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione A.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è quello di analizzare lo stato dell'arte sulla penetrazione dell'economia circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano. Questo report dell'azione A.1, presenta l'analisi sommaria dei modelli di business di economia circolare nei settori e nelle filiere identificate (nel report P.A.1), con l'obiettivo di identificare le priorità e i cambiamenti necessari per promuovere e implementare strategie e soluzioni di economia circolare. Il report parte da e completa gli altri tre report dell'attività A, che descrivono: il contesto generale dell'economia circolare nell'UE, in Italia e nella provincia di Bolzano e lo scopo generale del progetto (P.A.1); le attività e i processi selezionati, da monitorare e analizzare nel progetto (P.A.2); e l'identificazione e la mappatura degli stakeholder rilevanti in questo contesto (P.A.3).

2. Economia circolare ed innovazione

L'interconnessione tra Economia Circolare (EC) e innovazione è di tipo biunivoco: da un lato, i modelli di EC permettono di aumentare le capacità innovative del sistema economico e delle filiere produttive (Hysa et al., 2020; Potting et al., 2017). Dall'altro, l'innovazione svolge un ruolo chiave nella transizione verso un'EC, sviluppando nuove tecnologie, processi, servizi e modelli di business (Circular Economy Network, 2021; De Jesus & Mendonça, 2018). Ciononostante, la crescente integrazione tra i due concetti pone delle sfide. Due sfide di particolare rilevanza sono state individuate all'interno del progetto europeo H2020 Cicerone¹ (CICERONE, 2020) e riguardano:

- **I Sistemi Industriali:** la sfida è promuovere tecnologie e strumenti innovativi per l'uso efficiente delle risorse nell'industria e per una produzione sostenibile. L'approccio si basa su soluzioni integrate innovative da implementare nelle fabbriche, nelle aree industriali e nei settori produttivi (agroindustria, metallurgia e tessile, tra altri). Le azioni dovrebbero riguardare l'innovazione nella progettazione del prodotto, nei processi di produzione, l'uso efficiente e la gestione delle risorse, la riduzione delle emissioni e dei rifiuti, la valorizzazione dei rifiuti di processo, gli scambi collaborativi tra diverse industrie e la collaborazione intersettoriale (ad esempio attraverso la simbiosi industriale), la sostenibilità e gestione circolare delle aree industriali, la riqualificazione delle aree industriali e la conversione delle fabbriche esistenti nell'ambito dell'economia circolare.
- **La Catena di Valore:** la sfida copre i principali temi per la chiusura del ciclo di materiali (per esempio materie prime critiche), prodotti (per esempio imballaggi in plastica, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pneumatici, ecc.) e in specifiche catene di approvvigionamento (per esempio costruzioni, agro-industria, tessile, ecc.). All'interno devono essere prese in considerazione tutte le fasi della catena del valore: progettazione, fornitura dei materiali e produzione, consumo e distribuzione, fine vita come nuova produzione di materiali. Questo tipo di sfida ha essa stessa un'ampia estensione territoriale che tipicamente va dalla dimensione nazionale alla scala globale (a seconda dell'area geografica di fornitura delle risorse primarie) e mira all'attuazione di azioni sinergiche che coinvolgono tutti gli attori della catena del valore (progettista, produttore, distributore, utente, responsabile della fine vita, riciclatore) con l'obiettivo di identificare gli ostacoli che impediscono la chiusura del ciclo e l'attuazione di un sistema sostenibile per tutti gli attori coinvolti.

L'innovazione svolge un ruolo chiave nella transizione verso un'economia circolare: l'integrazione tra i due concetti (*Innovation and CE*) deve però affrontare importanti barriere per essere implementata. In particolare, è necessario rendere più sostenibile l'uso delle risorse e tutte le fasi della catena di valore su cui si basano i processi di produzione.

¹ <https://cicerone-h2020.eu/>

2.1. L'Agenda Strategica di Ricerca e Innovazione dell'Economia Circolare

L'Agenda Strategica di Ricerca e Innovazione dell'Economia Circolare (*Strategic Research and Innovation Agenda on Circular Economy*, indicata come "CE SRIA" o semplicemente "SRIA") (CICERONE project, 2020) è un documento dell'UE di orientamento strategico, che si concentra specificatamente sul tema dell'EC. Il framework della CE SRIA identifica le aree prioritarie per la ricerca e l'innovazione nel campo dell'economia circolare, per affrontare i problemi a livello regionale nell'UE e facilitare la transizione verso un'EC. Il framework si articola in **otto temi prioritari**: biomassa e biotecnologie, prodotti chimici, costruzione e demolizione, cibo, plastica, materie prime, rifiuti e acqua. Questi temi prioritari a loro volta fanno riferimento a quattro settori che affrontano le sfide della sostenibilità: aree urbane, sistemi industriali, catene di valore, territorio e mare. Inoltre, questi campi di innovazione sono stati strategicamente raggruppati in **quattro programmi "congiunti" di ricerca e innovazione** strutturati e strategici per garantire un approccio interdisciplinare, intersettoriale e sistemico nel campo della ricerca e innovazione:

- *Circular Cities* (città circolari)
- *Circular Industries* (industrie circolari)
- *Closing the Loop* (chiudere il ciclo)
- *Resource efficiency on Territory and Sea* (efficienza nell'uso delle risorse territoriali e marine).

Di seguito vengono approfonditi gli obiettivi ed i sottoprogrammi dei due programmi strategici ed alcuni temi prioritari, che risultano essere di interesse per il progetto SEC.

Circular industries | Industrie Circolari

Il programma *Circular Industries* ha quattro obiettivi. L'obiettivo A è quello di sviluppare nuove tecnologie, processi, standard di qualità e metodi di analisi per la produzione di nuovi materiali e per la caratterizzazione di risorse e rifiuti tramite:

- Lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di nuovi materiali, specialmente bioplastiche e sostituzione di materiali pericolosi;
- Lo sviluppo di standard di qualità e metodi di analisi per la produzione e la caratterizzazione dei materiali; in particolare promozione della tracciabilità intersettoriale, sviluppo ed ampliamento dei metodi di analisi per ottenere una migliore conoscenza della composizione e delle proprietà dei materiali;
- Lo sviluppo di nuove tecnologie per la caratterizzazione delle risorse e dei rifiuti, in particolare sistemi di *upscaling* per l'uso su larga scala di materie prime secondarie.

L'obiettivo B è attivare reti di "simbiosi industriale" e favorire la digitalizzazione per padroneggiare la complessità di prodotti, processi e sistemi, tramite:

- Fabbriche intelligenti – costruire partenariati di piccole e medie imprese (PMI), "alleanze di interessi" e reti di simbiosi industriale. Azioni collegate sono quelle che mirano alla condivisione efficiente delle informazioni sulle risorse secondarie, alla digitalizzazione delle PMI per l'economia circolare e allo sviluppo di infrastrutture e impianti per aumentare la simbiosi industriale.

L'obiettivo C è la sensibilizzazione le industrie verso il concetto di ecologia industriale, promuovendo una nuova/migliore progettazione e utilizzo dei prodotti e un migliore riuso dei materiali già in circolazione. Per questo obiettivo ci sono due linee prioritarie:

- Promuovere l'ecodesign e gli eco-processi;
- Promuovere il riutilizzo, la riparazione e la rifabbricazione, in particolare per quanto riguarda processi avanzati di rifabbricazione per un recupero sicuro ed efficiente dei materiali, la standardizzazione dei componenti e lo sviluppo di sistemi di logistica inversa.

Infine, l'obiettivo D mira alla riduzione delle emissioni di carbonio delle imprese, attraverso:

- Un sistema di contabilità e gestione dei gas serra (a scala di singola azienda);
- La promozione del mercato delle materie prime secondarie e dell'industria, in particolare la creazione di piattaforme del mercato secondario per il riutilizzo dei prodotti e la mappatura dei flussi di riciclaggio delle materie prime secondarie, identificando i potenziali fornitori (ad esempio i raccoglitori di prodotti a fine vita, i produttori di materie prime riciclate) e i consumatori. In questo caso bisogna tenere in conto che i metalli e la carta hanno già una domanda e una maturità piuttosto elevate;
- Le strategie di mitigazione del carbonio e le emissioni di gas serra nei sistemi industriali.

Da questi obiettivi della CE SRIA emergono i seguenti principali concetti e potenziali benefici dell'EC: **simbiosi industriale, digitalizzazione, ecologia industriale e mitigazione delle emissioni di carbonio**. Questi temi sono affrontati nel progetto SEC e vengono sommariamente descritti nel report P.A.1 sullo stato dell'arte.

Closing the Loop | Chiudere il ciclo

Il programma *Closing the Loop* ha tre obiettivi. L'obiettivo A si pone di garantire che i partenariati di industrie nella nuova programmazione europea Horizon Europe concentrino le priorità chiave sull'economia circolare, tramite due linee strategiche:

- La progettazione di prodotti complessi circolari, in particolare grazie all'analisi delle tecnologie di composizione ed assemblaggio di diversi prodotti complessi esistenti, alla valutazione delle risorse secondarie come materie prime per prodotti complessi e alla progettazione di prodotti complessi per il riciclaggio e il riutilizzo;
- Lo sviluppo di strategie di modelli di business circolari per prodotti complessi, in particolare con l'attuazione di test di modelli di business circolari (i modelli di business per l'EC vengono descritti nel cap. 3).

L'obiettivo B vuole affrontare la questione delle sostanze tossiche/pericolose per la salute umana e per l'ambiente, nel contesto dell'economia circolare, ed ha un solo sottoprogramma:

- Progettazione/design circolare e sviluppo tecnico per la salute umana e la protezione ambientale.

Infine, l'obiettivo C prevede di collaborare per stimolare l'adozione di nuove politiche, standard e protocolli per i sistemi di gestione delle risorse, promuovendo la collaborazione tra le parti interessate e la gestione integrata lungo l'intera catena di valore. Questo obiettivo ha due linee prioritarie:

- Tracciabilità e gestione delle materie prime per sostenere la governance e la standardizzazione; in particolare si fa riferimento ad analisi del flusso di materie prime critiche e non critiche, ad una banca dati europea delle materie prime basata su un adeguato supporto informatico e ad una banca dati europea delle materie prime a livello regionale;
- Promozione di soluzioni praticabili sul mercato per l'economia circolare.

La chiusura del ciclo è quindi fondamentale in un'economia circolare. Gli obiettivi della CE SRIA e le strategie per raggiungerla evidenziano: (i) l'importanza dell'innovazione, sia a livello tecnologico che nello sviluppo e nell'implementazione di nuovi modelli di business; e (ii) il ruolo critico della governance, non solo nel promuovere e sostenere le strategie e le azioni di EC, ma anche nel fornire strutture, strumenti e dati per monitorare e gestire efficacemente i sistemi economici e le attività produttive.

Costruzione & Demolizione

Come menzionato all'inizio di questa sezione, uno degli otto temi prioritari della CE SRIA riguarda il settore costruzione e demolizione (C&D), che rappresenta anche uno dei settori target del progetto SEC. I rifiuti da C&D rappresentano circa il **25%-30% di tutti i rifiuti prodotti nell'UE**. I flussi di materiali legati alla costruzione e alla demolizione di edifici includono cemento, mattoni, gesso, legno, vetro, metalli, plastica, solventi, amianto e terre di scavo, e contribuiscono in gran parte alle emissioni associate al consumo di materiali. Nonostante ciò, data la diversità di materiali spesso difficili da separare, il potenziale per il loro recupero e riciclaggio affronta delle barriere particolarmente significative. Un uso più attento e ben studiato dei materiali e delle tecnologie di costruzione dovrebbe mirare ad una migliore separazione e riutilizzo dei rifiuti da C&D, sia in termini di qualità che di quantità.

Nell'ambito della CE SRIA ci si concentra sulla pianificazione e la progettazione di edifici e infrastrutture che utilizzano materiali da costruzione prodotti in modo efficiente dal punto di vista delle risorse, e che permettono di ridurre la produzione di rifiuti nella futura fase di demolizione, massimizzando al contempo il recupero di materiali utili dai rifiuti che non possono essere evitati. I campi di innovazione nel settore costruzione e demolizione includono:

- Pianificazione e progettazione per il riutilizzo e il riciclo: integrazione dei seguenti aspetti nelle fasi di pianificazione e progettazione degli edifici per ridurre al minimo la produzione di rifiuti: reversibilità, facilità di trasformazione, decostruzione e smontaggio, riutilizzo futuro e riciclaggio dei componenti edilizi.
- Tecniche efficaci di recupero dei materiali e decontaminazione: uso di tecniche efficaci e flessibili per la selezione e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e per la gestione sicura dei rifiuti pericolosi, assicurando sempre la tracciabilità.
- Metodologie per la valutazione dei costi ambientali del ciclo di vita: sviluppo di un quadro comune che permetta di valutare le prestazioni tecniche, economiche ed ambientali di un edificio o di un materiale da costruzione durante il suo intero ciclo di vita.
- Analisi delle proprietà principali dei materiali da costruzione: ricerca sulla composizione e le proprietà fisico-chimiche dei materiali da costruzione per migliorare il riciclaggio del calcestruzzo.

Rifiuti

Anche i rifiuti in generale sono un tema prioritario della CE SRIA, rilevante ai fini di questo progetto. Possibilità di innovazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono individuate in:

- Creazione di modelli di business circolari per estendere la durata di vita dei prodotti: basati sul modello *product-service-systems* (o altri modi di *sharing*) piuttosto che sull'acquisto del prodotto, permetterebbero di ridurre la quantità di rifiuti e di estendere la durata di vita dei prodotti. La creazione di modelli di business circolari per la rigenerazione e il riuso può rafforzare il riutilizzo e la rigenerazione dei prodotti usati.

- Migliorare la robustezza e l'affidabilità del prodotto (con un uso limitato delle risorse): approcci innovativi per la modularità, il design circolare e l'eco-design (ad esempio: smartphone modulari, kit di eco-design, ecc.); miglioramento della progettazione dei materiali per facilitare la separazione, lo smontaggio, il riciclaggio, il riutilizzo, la rimessa a nuovo e la riparazione.
- Ridurre gli imballaggi, rafforzare la prevenzione dei rifiuti e ridurre i resi: questo campo di innovazione consiste in molteplici aspetti, quali il rafforzamento delle iniziative di prevenzione dei rifiuti stabilendo reti tra gli attori politici e sociali, educando le giovani generazioni al "*learning by doing*", sensibilizzando i consumatori sugli effetti negativi dei resi e fornendo alternative.
- Trattamento avanzato e sicuro dei rifiuti, selezione e raccolta per la circolarità: nuove tecnologie per la selezione ed il trattamento di prodotti multimateriali e materiali compositi, nuove tecnologie per il trattamento di nuovi prodotti che nascono nei flussi di raccolta (ad esempio pannelli fotovoltaici, batterie di veicoli elettrici), cassonetti intelligenti e piattaforme per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta, sperimentazione di raccolta dei rifiuti con sensori di misurazione del peso o sensori elettronici nei contenitori per gestire a distanza i sistemi di raccolta.
- Accelerare il riciclaggio e i mercati secondari: sistemi innovativi che migliorano la tracciabilità dei materiali e delle sostanze chimiche nella catena di approvvigionamento per stimolare il riutilizzo e il riciclaggio, miglioramento della distribuzione delle risorse secondarie per la simbiosi industriale, spinte per lo sviluppo di un mercato e di un'economia competitiva per i materiali riciclati, stimoli per aumentare la domanda di materie prime secondarie attraverso requisiti di qualità e criteri armonizzati per l'*end-of-waste*.

Cibo

Per quanto riguarda invece il tema prioritario del cibo, i campi di innovazione individuati per il settore agroalimentare sono:

- Ricommercializzazione dei rifiuti alimentari commerciali e agricoli: innovazioni tecnologiche e cambiamenti normativi per ricommercializzare il cibo scaduto, compresi gli aspetti correlati come la logistica del trasporto. Per i rifiuti alimentari e organici del settore agricolo si tratta di promuovere e incrementare l'uso dei sottoprodotti (ad esempio: i rifiuti delle colture nell'alimentazione degli animali, il letame nei fertilizzanti e recupero di altri nutrienti dai rifiuti organici). La tracciabilità dovrebbe essere integrata per salvaguardare la salute umana, animale e ambientale e garantire l'accettazione sociale.
- Diffusione generale delle innovazioni dell'economia circolare nel settore alimentare: è necessario adottare un approccio di sistema per la scalabilità delle innovazioni e soluzioni favorevoli al mercato (ad esempio i supermercati a imballaggio zero) per un'ampia adozione commerciale.

Per quanto riguarda i tre temi prioritari citati, le strategie di EC dovrebbero essere inserite per lo più nella fase di **progettazione degli edifici**, nella fase di **creazione dei prodotti** e di **trattamento dei rifiuti** e nel **trading degli scarti** alimentari e agricoli.

3. I nuovi modelli di business per l'economia circolare

Poiché l'EC disegna una nuova logica economica, essa richiede **nuovi modelli di business** (Ghisellini et al., 2016). In particolare, le aziende sono chiamate a ripensarle loro catene di approvvigionamento, al fine di sviluppare cicli inversi. In altre parole, le aziende devono anche sviluppare alternative al modo in cui creano e forniscono valore. I **Circular Economy Business Models (CEBMs)** sono presentati da (Lüdeke-Freund et al., 2018) come un mezzo per ridefinire il modo in cui le aziende creano valore in un'ottica di EC.

Altri autori hanno definito i CEBMs come modelli di business che mirano a riciclare, estendere, intensificare e/o dematerializzare i cicli di materiali ed energia per ridurre gli input di risorse in un sistema organizzativo e ridurre gli output sotto forma di rifiuti ed emissioni dallo stesso sistema organizzativo (Geissdoerfer et al., 2020). Questo comprende misure di riciclaggio (*cycling*), allungamento della fase d'utilizzo (*extending*), una fase d'utilizzo più intensa (*intensifying*) e la sostituzione di alcuni prodotti con servizi e software (*dematerialising*).

Esistono diversi tipi di CEBMs, tra cui sono stati identificati (Lüdeke-Freund et al., 2018):

- **Riparazione e manutenzione** (ad esempio, quelli che agiscono su "riparazione", "estensione della vita del prodotto" o "modello di lunga durata");
- **Riutilizzo e redistribuzione** (per esempio, quelli che si basano su "riutilizzo / ripristino / mantenimento / redistribuzione / dare nuova vita", "riutilizzo", "estensione della vita del prodotto");
- **Ricondizionamento e rifabbricazione** (per esempio, quelli basati su "rifabbricazione / nuova vita", "aggiornamento", ed "estensione della vita del prodotto");
- **Riciclaggio** (per esempio, basati su "produzione a ciclo chiuso", "rimaterializzazione", e "riciclaggio e gestione dei rifiuti");
- **Modello "a cascata"** (per esempio, quelli basati su "flussi di cassa multipli / entrate multiple" e "generazione di co-prodotti dai rifiuti");
- **Materie prime organiche**: una volta che tutti i processi a cascata tecnicamente ed economicamente fattibili sono stati utilizzati, i residui organici possono essere trattati attraverso la conversione della biomassa (ad esempio, in biocarburanti liquidi o altri prodotti chimici), il compostaggio (attraverso batteri e funghi), o la digestione anaerobica.

In che modo l'introduzione di un obiettivo di EC influisce sulle strategie adottate da un'azienda per proporre, creare, fornire e catturare valore? Per raggiungere degli obiettivi circolari in alcuni settori sono necessari cambiamenti radicali, che possono essere portati dall'applicazione di nuovi modelli di business insieme all'innovazione tecnologica e/o sociale (Gillabel et al., 2020). L'innovazione dei business models circolari viene definita come la concettualizzazione e l'implementazione di "nuovi" modelli di business che possono comprendere la creazione di start-up circolari, la diversificazione in modelli di business circolari, l'acquisizione di modelli di business circolari, o la trasformazione di un modello di business lineare in uno circolare (Geissdoerfer et al., 2020). Questo può riguardare l'intero modello di business o uno o più suoi elementi, le interrelazioni tra gli elementi e la rete di valore. Infatti, non sono solo i modelli di business a dover essere innovati: l'innovazione deve essere estesa anche alle catene di approvvigionamento, alla fase di design di prodotti e servizi e alle tecnologie utilizzate. Devono quindi essere introdotte diverse strategie di design per i CEBMs, che possono essere strutturate dal punto di vista delle risorse o da quello del valore.

Anche se l'innovazione è vista come un mezzo per realizzare modelli di business circolari, questa innovazione non richiede necessariamente lo sviluppo di un (o vari) modello di business completamente nuovo ma può consistere in una **trasformazione, diversificazione e/o acquisizione dei modelli di business attuali**. Inoltre, l'innovazione portata dal modello di business circolare non dovrebbe essere considerata indipendentemente dall'innovazione tecnologica e sociale ad esso collegata. La transizione verso un'EC richiede, non solo una maggiore innovazione aziendale, tecnologica e sociale, ma la collaborazione e la definizione di strategie che riguardino tutta la società da parte di governi, aziende e cittadini. La politica, l'educazione e i cambiamenti comportamentali sono considerati "abilitatori" chiave dell'EC (Gillabel et al., 2020).

3.1. La valorizzazione di risorse lungo il ciclo di vita

Il report "*Business Models in a Circular Economy*" (Gillabel et al., 2021) affronta la questione di come le aziende possono perseguire degli obiettivi circolari implementando diverse strategie di valore nei loro modelli di business. Per ogni **fase del ciclo di vita** di un prodotto (estrazione dei materiali, design del prodotto, produzione, distribuzione, uso e fine vita), vengono identificati gli obiettivi circolari più rilevanti che possono essere considerati e vengono valutate le strategie di valore che potrebbero essere utili per raggiungere tali obiettivi circolari (in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto operano diversi attori). Ad esempio, le aziende attive nella fase di **estrazione delle materie prime** potrebbero considerare l'integrazione dei seguenti obiettivi circolari nei loro modelli di business:

- ridurre l'utilizzo di risorse (acqua, energia, ecc.) e la generazione di rifiuti, aumentando l'efficienza dei processi;
- aumentare la produzione di materiali riciclati dai rifiuti e integrare il riciclaggio dei materiali nella produzione di nuovi materiali, chiudendo i cicli dei materiali;
- ridurre il volume di produzione dei materiali passando a servizi legati ai materiali che siano meno dipendenti dalla massimizzazione della produzione e delle vendite in termini di peso e volume.

Le aziende che operano nella fase di **progettazione e design del prodotto** potrebbero considerare quali e quanti materiali utilizzano, come sono combinati e uniti insieme: queste decisioni di progettazione del prodotto influenzano la sua durata, la possibilità di ripararlo, rifabbricarlo o riciclarlo, così come la quantità di risorse che saranno necessarie per la sua produzione e il suo impatto ambientale. La fase di progettazione del prodotto può quindi essere considerata la più critica per creare con successo cicli di vita circolari. L'innovazione del modello di business che segue il concetto di "*design for circularity*" è un fattore chiave per aumentare l'implementazione dei principi di economia circolare. La fase di progettazione determina anche il potenziale risparmio di risorse durante la produzione e la distribuzione. Infatti, per le aziende attive nella fase di **produzione e distribuzione** l'obiettivo circolare più rilevante è quello di ridurre l'uso delle risorse. Per ottenere un uso inferiore delle risorse è possibile:

- aumentare l'efficienza delle risorse nei processi di produzione e distribuzione;
- diminuire radicalmente l'uso delle risorse nella produzione e nella distribuzione digitalizzando la produzione;
- integrare l'uso di parti o componenti rifabbricati nel processo di produzione,
- ridurre le risorse necessarie per l'imballaggio o utilizzando materiali riciclati.

Poiché la fase dell'utilizzo copre tanti contesti quanti sono i tipi di prodotto e i segmenti dei clienti, la realizzazione degli obiettivi circolari in questa fase può essere molto diversa sia da prodotto a prodotto, che per le attività business-to-business rispetto a quelle business-to-consumer e consumer-to-consumer. Ciò che tutti questi contesti hanno in comune è che il comportamento degli utenti gioca un ruolo chiave nel determinare come i prodotti sono gestiti durante e alla fine della fase di utilizzo. L'importanza dell'innovazione dei modelli di business e dell'innovazione sociale per aumentare la circolarità nella fase di utilizzo non può e non deve essere sottovalutata.

La fase di fine vita inizia quando i prodotti perdono la loro funzione o il loro valore originale. Nell'economia attuale questo significa che i prodotti diventano rifiuti ed entrano nel sistema di gestione dei rifiuti per essere riutilizzati, principalmente attraverso negozi di riuso, o distrutti per il riciclaggio dei materiali, il recupero di energia o lo smaltimento. Altri obiettivi circolari oltre al riciclaggio che stanno diventando rilevanti sono: (i) la raccolta per il riutilizzo o la rifabbricazione; (ii) la riproposizione di prodotti e materiali per creare nuovo valore. Il riciclaggio a ciclo chiuso è molto difficile da realizzare: quindi l'innovazione dei modelli di business potrebbe capitalizzare il valore residuo di prodotti o materiali non sfruttato dai produttori, permettendo ad altri attori di farlo.

In conclusione, le priorità da affrontare nell'implementazione delle strategie di EC includono (Gillabel et al., 2020):

- L'identificazione della fase di creazione di **valore dalla circolarità** durante il ciclo di vita del prodotto e delle seguenti informazioni: per chi è creato, dove può essere catturato e da chi. Questo è un prerequisito essenziale per lo sviluppo di modelli di business circolari di successo.
- La distinzione tra innovazione dei modelli di business e **innovazione sociale e tecnica**, con la loro integrazione nelle strategie di EC e la valorizzazione delle risorse.
- La presa di coscienza dell'importanza che riveste il **ruolo abilitante della politica e dell'educazione** per guidare lo sviluppo di modelli di business circolari.

4. Analisi dei modelli di business innovativi nella PAB

Come indicato nell'ultima **Smart Specialisation Strategy (RIS3)** (PAB, 2014) della Provincia Autonoma di Bolzano, il potenziale sviluppo economico dell'Alto Adige si fonda su campi di specializzazione che corrispondono ai settori di riferimento dell'EC, ovvero: fonti di energia rinnovabile, edilizia ecosostenibile, filiera agro-alimentare, tecnologie ambientali e alpine. Infatti, la possibilità di incrementare le potenzialità non solo innovative della Provincia, ma anche quelle relative allo sviluppo di modelli circolari, si fonda sul trarre vantaggio proprio da quei settori di eccellenza e campi applicativi peculiari in cui il territorio offre delle conoscenze pregresse.

In questi termini, la compenetrazione tra settori e modelli di business è un elemento fondamentale che caratterizza il tessuto socioeconomico della PAB. A sostegno di questo fatto si evince, sempre all'interno della RIS, l'esistenza di reti di relazione come strumento di crescita non organica, spesso alla radice di un altro fenomeno che curiosamente accomuna la maggioranza delle aziende: la capacità di abbattere le barriere settoriali del contesto in cui è stata avviata l'attività, diversificando prodotti e servizi e cercando occasioni in mercati contigui o addirittura molto lontani da quello originario.

Dal punto di vista dell'EC, la diversificazione in più settori è complementare alle strategie già citate sull'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo dei materiali: tali strategie, congiuntamente allo sfruttamento dei flussi di materiali dovuti ad una maggior **interconnessione tra le imprese**, possono portare ad un aumento della naturale capacità aggregativa delle aziende altoatesine. I benefici dell'aggregazione sono particolarmente utili per le piccole e medie imprese (la maggioranza nella PAB), in modo da far fronte alle ridotte dimensioni aziendali (e capacità innovative) per aumentare il livello di capitalizzazione e di ampiezza del mercato.

Infatti, come già menzionato nel report P.A.1, il contesto imprenditoriale nella PAB è caratterizzato da un gran numero di PMI e di microimprese. Questo tipo di imprese affronta sfide specifiche quando si tratta di innovazione, che possono diventare significative quando si tratta, ad esempio, di stabilire collaborazioni con altri soggetti (clienti, fornitori, concorrenti, gruppi di ricerca, università, ecc.). Queste questioni, insieme ai costi e alle sfide associate alla protezione della proprietà industriale, hanno limitato la capacità delle aziende della PAB di avere un approccio sistematico e organizzato ai modelli di business ed alle pratiche commerciali innovative (PAB, 2014).

In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta “*green economy*”, nel 2010 la Camera di Commercio di Bolzano ha provato a rilevare l'ampiezza di questo settore nella PAB. Premesso che la linea di demarcazione non è sempre netta, così come i confini possono ampliarsi con l'emergere di nuove nicchie di attività, dopo aver ristretto il campo, sono risultate 465 imprese attive nel settore per un totale di oltre 3 500 addetti (l'1,5% dell'occupazione totale altoatesina) (PAB, 2014). Si tratta di un settore imprenditoriale abbastanza giovane e in forte crescita (un terzo delle imprese è nato dopo il 2006), caratterizzato da alta professionalità e da un elevato contenuto tecnologico dei prodotti.

4.1. Bioeconomia

Tra le principali materie prime che costituiscono i punti di forza delle produzioni alimentari in Alto Adige si contano la frutta, il latte e altri prodotti agricoli, che consentono la produzione di alimenti tipici quali bevande (alcoliche e non), conserve di frutta, prodotti da forno e prodotti lattiero-caseari, ai quali si aggiunge la produzione di carni trasformate. Tali produzioni sono realizzate da 425 imprese locali, per lo più microimprese di carattere artigianale. Secondo il rapporto sul Piano Strategico per l'Agricoltura 2030 della Provincia, le **aziende agricole a conduzione familiare** di piccole dimensioni sono aumentate negli ultimi anni, stabilizzandosi come modello standard per il territorio. Mentre in Europa le piccole aziende tendono in media ad aumentare di dimensione, in Alto Adige, tra il 2010 e il 2016, le piccole aziende con un'estensione di meno di 5 ettari sono aumentate del 3% (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021).

Il **settore agroalimentare** è quello che più di tutti si è dimostrato resistente alla crisi con una buona crescita dell'occupazione, che in 10 anni è cresciuta del 20% sino a 5 557 occupati, creando un valore aggiunto di circa 370 milioni di euro l'anno, ovvero il 2 % del PIL (PAB, 2014). Nelle filiere principali delle mele, del latte e del vino, la maggioranza di queste aziende aderisce a cooperative agricole capaci di apportare economie di scala e competenze nei processi di trasformazione e commercializzazione. La specificità locale dei prodotti altoatesini, identificata tramite il noto marchio ombrello *Südtirol*, rappresenta uno strumento di marketing efficace che coniuga la garanzia di tracciabilità e la genuinità dei prodotti alimentari tipici con l'ottica di valorizzare il territorio nel suo complesso. Il rafforzamento di questo tipo di strategia per garantire il successo commerciale del prodotto finito dipende dall'investimento sempre maggiore in pratiche come il packaging e l'etichettatura sostenibile oltre ai test di prodotto per la determinazione della conservazione e della qualità.

Nella PAB si possono identificare alcune tendenze positive nel settore agricolo e nella bioeconomia. Ad esempio, dal 1993 al 2020 l'**agricoltura biologica** ha avuto uno sviluppo notevole: secondo i dati della Provincia², le superfici in ettari dedicate all'agricoltura biologica sono state in costante crescita nell'orticoltura, nella viticoltura e nella frutticoltura. In quest'ultimo settore in particolare, il 13,5% dei prodotti è di provenienza biologica (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021). Allo stesso modo, è aumentato il numero di aziende che praticano agricoltura biologica, passando da 47 nel 1993 a ben 1 479 nel 2020. Parallelamente a questo tipo di sviluppo, le **aziende agrituristiche** sono aumentate del 53% (da 1 978 aziende nel 2000 a 3 020 nel 2020) ed oggi rappresentano il 18% delle aziende agricole (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021). Al momento, 600 di queste sono impiegate nella vendita diretta, ma la Provincia punta ad aumentare questo numero a 850 nei prossimi anni.

² https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/downloads/Sviluppo_agricoltura_biologica_fino_2020.pdf

Un'ulteriore tendenza si può notare nel settore delle **energie rinnovabili**: con i loro impianti fotovoltaici le cooperative frutticole sudtirolesi producono circa il 35% del loro fabbisogno totale di energia elettrica (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021). Infine, l'Alto Adige può vantare alcuni esempi virtuosi a livello economico e di mantenimento della **biodiversità**:

- **Gallo Rosso**: nel 1998 il *Südtiroler Bauernbund* ha lanciato, su scala ridotta, il marchio "Gallo Rosso" per le aziende agrituristiche. Cinque anni dopo il Gallo Rosso è diventato un marchio ombrello a tutela della qualità delle osterie contadine, dei prodotti dell'artigianato e di quelli destinati alla vendita diretta. L'attività agriturbistica può vantare cifre record: attualmente le aziende agrituristiche altoatesine registrano complessivamente 2,9 milioni di pernottamenti all'anno, pari ad oltre l'8% del totale dei pernottamenti in tutte le strutture ricettive altoatesine (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021).
- **Progetto Smart Land**: di recente il Centro di Sperimentazione Laimburg ha sviluppato, in collaborazione con Alperia e con il Centro di consulenza per la frutticoltura, un sistema di irrigazione più mirato e rispondente alle esigenze specifiche, che funziona con l'ausilio di sensori di umidità del terreno. Oltre a consentire un risparmio idrico, il nuovo sistema presenta anche vantaggi a livello economico e agronomico.
- **Pascolo per le api**: si definisce pascolo per le api "un habitat che in periodi vegetativi specifici rappresenta una preziosa fonte di cibo – ossia di nettare e polline – per le api e altri insetti" (Provincia Autonoma di Bolzano, 2021). Un simile pascolo per le api è stato allestito nel 2020 sul Monte Sole, nel territorio comunale di Laces. In questo progetto pilota sono stati creati dei margini boschivi a misura di api.
- **Progetto WoodUp**: il progetto³ è nato dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano ed il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, ed è stato finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del programma operativo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (FESR 2014-2020) della Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto intende valorizzare i processi e le filiere di trasformazione delle biomasse legnose in energia, in modo da contribuire positivamente non solo alla mitigazione dei cambiamenti climatici ma anche ai pattern produttivi dell'agricoltura come settore chiave della Provincia.

4.2. Rifiuti da costruzione e demolizione

All'interno della RIS3, ed in stretta correlazione con il settore energetico in Alto Adige, viene posto l'accento sul consolidamento dell'approccio al risparmio energetico nell'edilizia, con un focus sulla **sostenibilità della filiera produttiva e dei materiali** che trae vantaggio dal tradizionale dell'utilizzo del legname nelle costruzioni, e con specializzazioni nell'integrazione impiantistica di diverse fonti di energia. Queste competenze rappresentano delle opportunità per la competitività del territorio provinciale a livello internazionale. L'iniziativa dell'**Agenzia per l'Energia – CasaClima**, oltre a creare un set di servizi caratterizzati nell'ambito della sostenibilità ambientale, ha creato un marchio riconoscibile e riconosciuto che agevola il marketing territoriale di un intero settore. Già oggi la Provincia è ben posizionata come territorio ad alta vocazione ecologica e può contare su imprese leader nella produzione di manufatti a basso impatto ambientale. È quindi ipotizzabile un impatto crescente di queste tematiche nel comparto manifatturiero locale, come dimostrato dall'esistenza di imprese con tecnologie d'avanguardia nella costruzione di facciate integrate, nel campo dei "green roofs & vertical farming", del "fire safety engineering", della qualità dell'aria e del benessere indoor.

³ <https://woodup.projects.unibz.it/>

A livello di modelli di business per l'edilizia, si sta facendo sempre più affidamento sul **Building Information Modeling (BIM)**, ovvero una metodologia per la generazione di un modello digitale che può contenere le informazioni sull'intero ciclo di vita della costruzione (dal progetto iniziale fino alla demolizione). La collaborazione e l'integrazione tra diverse figure professionali permette di creare un modello virtuale dell'edificio che possa, attraverso l'interoperabilità e lo scambio di informazioni, uniformare il processo di costruzione e prevenire errori. L'NBS (*National Building Specification*)⁴ del Regno Unito definisce il BIM come un insieme interattivo di processi, persone, tecnologie e regole per gestire in modo automatizzato il ciclo di vita dell'opera. Il BIM non è ancora pienamente utilizzato in Alto Adige, ma viene riconosciuto come una priorità strategica per lo sviluppo dell'industria edile nel suo complesso (D. T. Matt, C. Marcher, G. Malacarne, 2018). La Camera di Commercio di Bolzano ha descritto le linee guida principali per la programmazione, la pianificazione e l'attuazione di modelli BIM all'interno delle aziende edili. L'obiettivo è quello di dotare le imprese di **procedure standardizzate** per la gestione dei progetti seguendo il modello BIM, anche attraverso una continua auto-valutazione per far sedimentare l'utilizzo del BIM come pratica consolidata nel corso del tempo (G. Malacarne, S. Rea, M. Piovano, C. P. Schimanski, 2019). L'utilità e i vantaggi del BIM non riguardano solo la sfera dell'efficienza progettuale, ma anche un'effettiva implementazione di standard riguardanti la sostenibilità della filiera (stime di potenziali impatti ambientali ed energetici dell'edificio, monitoraggio delle prestazioni, confronti con edifici esistenti), l'ottimizzazione dei processi, il coordinamento e l'integrazione con altri settori economici ed attori istituzionali coinvolti nell'attività di costruzione (G. Malacarne, S. Rea, M. Piovano, C. P. Schimanski, 2019). In generale, la direzione intrapresa è quella di migliorare il design degli edifici e promuovere la **demolizione selettiva in loco**, aumentando il recupero dei materiali.

5. Raccomandazioni per sviluppare business models circolari nella PAB

L'implementazione efficace di modelli di business circolari non può prescindere dall'individuazione dei macro-trend che coinvolgeranno la PAB nei prossimi anni, specialmente nel **settore del digitale** e **dell'automotive** (mobilità elettrica, virtualizzazione, città e infrastrutture *smart*), oltre che nel **settore energetico** (diffusione di reti elettriche distribuite, *smart grids*, processi produttivi *green*). All'interno dell'ultima *Smart Specialisation Strategy* (PAB, 2014), sono stati individuati vari esempi di nuove tecnologie e modelli per l'incremento dell'innovazione - di seguito vengono citati esempi con elevato potenziale in termini di EC:

- **Bioteologie per l'energia:** la bioenergia, intesa come quell'insieme ampio e diversificato di tecnologie che consentono di ottenere energia rinnovabile dalle biomasse, può fornire un contributo determinante a soddisfare la futura domanda di energia, considerato che essa costituisce già oggi, a livello mondiale, la più importante fra le fonti energetiche rinnovabili. Le innovazioni riguardano dunque sia il prodotto, sia le nuove forme di combustibili (bioliquidi, biocarburanti) che sia il processo, in quanto le bioenergie sono da considerarsi filiere e quindi l'innovazione può sprigionarsi lungo tutta la filiera (reperimento, trattamento, stoccaggio).
- **Bioteologie e nanoteologie per l'edilizia:** nella nuova bioedilizia le aziende non prendono dalla natura solo le materie prime (rinnovabili e locali), ma traggono ispirazione anche dai processi naturali, per sviluppare dei processi produttivi sempre più a ridotto impatto ambientale. In particolare, l'applicazione delle nanoteologie ha permesso lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale per i rivestimenti e la protezione murale ed altri tipi di applicazioni. Le nanoteologie possono dare esito ad innovazione di prodotto e processo sia per l'edilizia residenziale che per il patrimonio culturale ed artistico.

⁴ <https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-building-information-modelling-bim>

- **Materiali innovativi ed avanzati:** materiali innovativi ed avanzati sono centrali per l'evoluzione delle principali tecnologie edilizie alpine (quali gli impianti di risalita a fune), la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di innevamento a basso consumo e l'impatto ambientale. Tra questi, si è già discusso dell'importanza del legno, in quanto l'innovazione sul prodotto e sul processo di lavorazione (specialmente tramite il riutilizzo) permettono di realizzare edifici ad elevate prestazioni energetiche.
- **Modelli di business in ambito agroindustriale:** le principali applicazioni di interesse nei vari settori dell'agroindustria e dell'agroalimentare sono rivolte a contrastare gli agenti patogeni, a monitorare la crescita e la qualità dei raccolti e ad innovare processi e prodotti sino al packaging finale. I materiali avanzati hanno impatto sia sui sistemi di packaging che sull'industria della conservazione. A livello gestionale, le interazioni fra individui e fra organizzazioni e le possibilità di accesso a servizi alimentari dovrebbero essere ripensate a partire dalle informazioni di localizzazione associate a dispositivi personali e pubblici. Ciò potrebbe avere un grande sviluppo sia nell'interesse dei consumatori dei prodotti agroalimentari (maggiori informazioni), sia in quello delle aziende (monitoraggio del mercato e feedback sui processi di consumo).

6. Conclusioni

L'economia circolare è spesso interpretata come un modello per un'economia sostenibile e una società sana. Un nuovo modo di pensare l'economia, e in particolare la crescita economica, richiede modelli di business nuovi ed innovativi. Questo report illustra come, per la transizione verso un'EC, le aziende debbano ripensare le loro catene di approvvigionamento e il modo in cui creano e forniscono valore. Per raggiungere degli obiettivi circolari in alcuni settori sono necessari cambiamenti radicali, che possono essere portati da nuovi modelli di business insieme all'innovazione tecnologica e sociale. In altri settori, l'EC può essere affrontata con una trasformazione o diversificazione innovativa dei modelli esistenti. L'innovazione nei modelli di business è comunque un aspetto fondamentale per implementare strategie di EC e deve essere integrata con modelli collaborativi che promuovono cambiamenti politici, educativi e comportamentali in tutta la società. Inoltre, la collaborazione tra aziende e imprese assume un ruolo particolarmente importante in Provincia, per lo sviluppo di un tessuto economico formato in larga parte da piccoli produttori e piccole e medie imprese. I legami di collaborazione tra imprese sono cresciuti negli ultimi anni: ciò ha aumentato il valore economico del tessuto aziendale, ma questi legami possono essere rafforzati ulteriormente tramite processi circolari, ad esempio, migliorando ed aumentando il coordinamento dei flussi di materiali tra le imprese. Una strategia efficace per lo sviluppo regionale deve quindi puntare all'innovazione all'interno dei modelli di business delle singole imprese ed alla collaborazione più forte tra di esse, ma anche con gli attori istituzionali, la ricerca e la società.

Bibliografia

- CICERONE (2020). *Strategic Research and Innovation Agenda on Circular Economy*. EU Circular Cooperation Hub. Settembre 2020. ISBN 978-2-919313-25-9. Disponibile su: <https://cicerone-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/09/Circular-Economy-SRIA-2020.pdf>
- Circular Economy Network. (2021). *3° RAPPORTO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA Focus sull'economia circolare nella transizione alla neutralità climatica*. Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Disponibile su: https://circulareconomy.network.it/wp-content/uploads/2021/03/3%C2%B0-Rapporto-economia-circolare_CEN.pdf
- Matt, D. T., Marcher, C., Malacarne, G., Brozzi, R. (2018). *BIM Report Alto Adige 2018: Sondaggio sulla conoscenza e sull'uso del BIM tra gli operatori del settore delle costruzioni*. Fraunhofer Italia. Disponibile su: https://www.fraunhofer.it/content/dam/fraunhofer-italia/documents/it/per_il_sito_BIM%20report%20Alto%20Adige_GT_Versione%20per%20PDF.pdf
- De Jesus, A., & Mendonça, S. (2018). Lost in transition? Drivers and barriers in the eco-innovation road to the circular economy. *Ecological Economics* 145: 75–89. doi:10.1016/j.ecolecon.2017.08.001
- Malacarne, G., Rea, S., Piovano, M., Schimanski, C. P. Marcher, C. (2019). BIM - Building Information Modeling – Legno. Guida all'introduzione del BIM in azienda. Camera di Commercio di Bolzano. Disponibile su: https://www.handelskammer.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/sviluppo_impresa/PID/Bim_legno_H.pdf
- Geisendorf, S., & Pietrulla, F. (2018). The circular economy and circular economic concepts—a literature analysis and redefinition. *Thunderbird International Business Review* 60(5): 771–782. doi:10.1002/tie.21924
- Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. (2020). Circular business models: A review. *Journal of Cleaner Production* 277: 123741. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123741
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production* 114: 11–32. doi:10.1016/j.jclepro.2015.09.007
- Gillabel, J., Vito, S. M., & Grossi, F. (2020). Business models in a circular economy. In *Studia Prawno-Ekonomiczne* (Vol. 116). doi:10.26485/spe/2020/116/14
- Gillabel, J., Vito, S. M., Grossi, F., Fogh Mortensen, L., & Coscieme, L. (2021). Business models in a circular economy. In *Studia Prawno-Ekonomiczne* (Vol. 116). doi:10.26485/spe/2020/116/14
- Hysa, E., Kruja, A., Rehman, N. U., & Laurenti, R. (2020). Circular economy innovation and environmental sustainability impact on economic growth: an integrated model for sustainable development. *Sustainability* 12(12): 4831. doi:10.3390/su12124831
- Kofler, I., & Marcher, A. (2018). Inter-organizational networks of small and medium-sized enterprises (SME) in the field of innovation: a case study of South Tyrol. *Journal of Small Business & Entrepreneurship* 30(1): 9–25. doi:10.1080/08276331.2017.1401202
- Lüdeke-Freund, F., Carroux, S., Joyce, A., Massa, L., & Breuer, H. (2018). The sustainable business model pattern taxonomy—45 patterns to support sustainability-oriented business model innovation. *Sustainable Production and Consumption*, 15, 145–162. doi:10.1016/j.spc.2018.06.004
- PAB. (2021). *AGRICOLTURA 2030 Piano strategico per l'agricoltura dell'Alto Adige*. Aprile 2021. Disponibile su: <https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/agricoltura-2030.asp>
- PAB. (2014). *Smart Specialisation Strategy per la Provincia Autonoma di Bolzano*. Novembre 2014. Disponibile su: https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/downloads/RIS_3_Bolzano_ITA_DEF.pdf
- Potting, J., Hekkert, M. P., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2017). *Circular economy: measuring innovation in the product chain*. Issue 2544. English translation of the report 'Circulaire economie: Innovatie meten in de keten'. January 2017. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Disponibile su: <https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains-2544.pdf>